

THREE SINGHALESE INSCRIPTIONS : TEXT,
TRANSLITERATION, TRANSLATION,
AND NOTES.

BY MUDALIYAR B. GUÑASÉKARA.

I.—LANĀKÁTILAKA INSCRIPTION.

(Text.)

සටහන.

ශ්‍රීගකවළියෙන් එක්දහස් දෙසිය සසරට අවුරුද්දක් පිරුණු සද මෙකල(1) රජ පැමිණි ක්‍රිසිංහලාධිපතිර භුවනෙනකබාහු නම්වූ(2) මට තුන්වනු වෙසගපුර පසලොස්වක දෙවාසයේ(3) මහසංඝයාවහන්සේ එක්ව සිදුරුවාගේ(4) පන්හල්ගල මුදු නෙහි කැරවූ නායක පිළිම අටවිස්සක් හා පිළිම සහසය කින්(5) සමපුණ්ණිවූ සතරවෙනි මාලත් පිළිමසාමිනුත් පිළිම පහකින් සමපුණ්ණිව(6) කැරවූ තුන්වෙනි මාලත් අටවිසි බොධි යෙනුත්(7) සුවිසිව්වරණයෙනුත්(8) පිළිම සහසයකින් සමපුණ්ණිව මුදලිවරුන් ඇමදෙනත් සේනාවත් එක්ව කැරවූ දෙවෙනි මාලත් ශ්‍රීමහ බොධිසාමිත්ට පිටලා වජ්‍රාසනයේ වැඩිනුත් ධාතු දෙසිය පණස් සරට(9) දෙනෙකු වහන්සේ ගෙන් ධාතු රූපයක්(10) පිහිටුවා කල නායක පිළිමසාමිනුත් සිතියම පිළිම සහසයක්දෙනාවහන්සේත් මෙමත්‍රි බොධිසනු යන්වහන්සේත් ලොකෙභවරනාඨයන්වහන්සේත් සුයා ම(11) සනතුසිත(12) ශක්‍ර බ්‍රහ්ම විෂණු මහෙභවත්ඳිවූ දිව්‍ය රූපත් මෙකී ඇමදෙනාගේ දිව්‍ය සත්‍රූපත් ලංකාවට අරක් ගත් කිහිරුළි(13) උපුල්වත්(14) දෙවිරජ්ජුරුවන්වහන්සේ ත් සුමන(15) විහිෂණ(16) ගණපති(17) සකාඤ්ඤාමාරුදි(18) දෙවිරජ්ජුරුවන්වහන්සේත් බ්‍රහ්මවරුන්වහන්සේත් මෙකී බුදුන් දෙවියන්ගෙන් සමපුණ්ණිවූ සෙනාලංකාධිකාරී නම්වූ මෙකුන් තමන් කැරවූ පානමාලත් පිළිමගෙසි වැලිකොන්ද පටන් කොත්කැරුල්ල දක්වා යථපතිරයන්(19) ඇතුළුව බොහෝ අවාරිවරුන්ට දුන් විත් රත්රන් රිදී පිළි ඇතුළුව දෙසින් මසුරන් ආශයෙන්(20) තුන්කෙල සැටලක්‍ෂයක් දී කැරවූ

අපිත් මුදලිවරුන් සේනාවත් එක්ව කැරවූ මේ ශ්‍රී ලංකා නිලක
යසී නමලා කැරවූ මහපිලිමගෙහුත් සෙනාලංකාධිකාර
යෝ තමන්ගේ පුත්‍ර වනිතාදීන් ලවා කැරවූ අටවිසි රියන්
මණ්ඩපයෙහි පිහිටුවූ ඝනලොහ ප්‍රතිමාවක් අපිස්මාලවරු
න්(21) වහන්සේ ඇතුළුව දෙවාසයේ මහාසංඝයාවහන්සේ
සැපපරිභෝගයෙන් සැතපෙනලෙසට කැරවූ සංඝාරාම දෙ
කත් පුෂ්පාරාම ඵලාරාමයෙන් යුක්තවූ ශ්‍රීමහාවිහාරය මතු
පවත්වනලෙස ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ඇත මැනවැයි සෙනාලංකාධි
කාරයෝ අපට කීහෙයින් මෙසේම සිදුරුවාන නුවරබද කිරි
වාමුලෙන් බිජුවටයාලකුත් අපිත් මුදලිවරුන් සේනාවත්
එක්ව අමුතුව ඇල අමුණු බදවා තරකැරවාලූ අලුත්බදල
ගොඩින් කුඹුරුබිජු සයාලකුත් පරණබදලගොඩින් බිජු පස්
යාලකුත් ඇතුළුව කුඹුරුබිජු දෙලොස්යාලකුත් මෙහි බද
ගසකොලවල්පිට ඇතුළුවූ තැනුත් සේනාලංකාධිකාරයෝ
තමන්ගේ පමුණු(22) ප්‍රවේණියෙන් පිදු හිද්දුමුල්ලගොන්වා
නිකයෙන් බිජුවටයාලකුත් වාසල කැරවූ අධිකාරයන්ගෙන්
පිදු පරණබදලගොඩයකාල්ලෙන් බිජුවටයාලකුත් සන්රු
වන්පතිරුජයන්ගෙන් පිදු කසඹිලියාගොඩින් බිජුවටයාල
කුත් පතිරුජයන්ගෙන් පිදු දෙල්තොට හීන්පැන්කඳු
රේ(23, 24) දරඹ පටන් සපුතලයේ ඉම දක්වා කුඹුරු
බිජුවට දෙලසමුණකුත් සන්තානෙන් මගුලපිටියෙල(25)
එකකුත් සිදුරුවානා දෙනුවර කුඩා මහත් ඇමදෙනාත් එක්ව
ඇල අමුණු බැඳ කණුමුල් උදුරු තනා දුන් තැන් පිදු ගොඩවෙ
ලින් බිජුවටයාලකුත් ඇතුළුව කුඹුරුබිජුවට දසසත්යාල දෙල
සමුණක් ඇතුළුව මෙසිතුවක් තැන පරණඉමුවූ පර්ද්දෙන්
මෙහි බද ගස කොල වල්පිට ඇතුළුවූ තැනුත් සේනාලංකාධි
කාරයෝ තමන්ගෙන් පිදු රත්රන් රිදී ලෝකඩ තඹකඩ ඇතු
ළුව ගරුභාණ්ඩක් මෙසේම තමන්ගේ මගුල්වහලින් රන්ව
හලින් ගෑණුන් පිරිමින්ගෙන් වහල්රූ දෙසියයකුත් ඵලසර
කින් මිසරකින් සරක්රූ සාරසියයකුත් මෙසේම විහාරගෙ
විහාරයෙ කලදෙය පවා නොකලදෙය කරවා දෙවියන්ට බුදු
න්ට නිරන්තාරයෙන් බත් මල් පහන් පුදමලක්කම්(26) පව
තිනා ලෙසට ලංකාවාසීන් තමන්ගේ නමලා කලහෙයින් අවු
රුද්දකට ගෙයකින් පණමක් නියායෙන් දෙන්ට සලසනු
පිද්දි පණමුත් ඇතුළු මඩිගයෙන් පිට මඩිගයෙන් නවතො

වින් අටලොස්දේශයෙන් ආ වෘජාරයන්ගෙන් ගන්නා දෙන
 යම් බඩුයෙකින් සියයට කාලක් නියායෙන් තඹපත ලියාදුන්
 සමයශ්‍රියෙන් ලත් සියලු වසතුව ඇතුළුව ඇම ලාභය පසක්
 කොට බෙදා තුනුරුවන්ට තුන්භාගයකුත් දෙවියන්ට භාගය
 කුත් මෙකුන්ගේ දරු මුනුබුරු පරමපරාවෙන් මෙහි බැඳ පව
 ත්වන කෙණේකුන්ට භාගයකුත් සැලැස්වූ නියාවන් මෙසින්
 කිසිවකට විරුඩයක් කොට ලෝභයෙන් පැහැරගත් කෙ
 ණේක් ඇත්නම් නරකාදී සතර අපායෙහි ඉපද මෙතේ බුදුන්
 නොදක්නාහුය. කාක ප්‍රේතාදීන් මෙන් බත් පැන් නොලැබ
 වණ්ඩාලයන්ටත් අනන්‍යව කවුඩන් බල්ලන්ට පුත්වූවාහුනම්
 වෙතිසි දුන—

තිණං වා යදි වා කඨං, පුද්දං වා යදි වා ඵලං
 යො හරෙ බුබභොගසස මහාපෙතො භවිසසති.

කියා ශ්‍රීමුඛපාඨගෙයින් මෙලෝ පරලෝ දෙක්හිම සැප
 විදිනාකැමතිවූ උත්තමයන් විසින් කිසිවකටත් ආශාවක් නො
 කොට බසකින් අකුරක් විවරකින් මෙපින්කමට සහායව
 කල දෙය පවා නොකල දෙය පවත්වා කරවාලන කෙණේක්
 ඇත්නම් මේ කුසලය තමන් කලා සේ අනුමෝදන්ව දිව
 සැපත් නිවන් සැපත් සාධාගන්නාපිණිස මේ පින්කමට සේ
 නාලංකාධිකාරයෝත් මෙසේවූ ආරාධනාවක් කෙරෙත්.

අසක ප්‍රසකයසත්‍රනාන් තනපාදවයජංරජ:
 සෙනාලංකාධිකාරෙඤ්‍ය: කුරුතෙ මුදීති පුෂ්පවත්.

මේ පින්කමට යම් උත්තමයක්හු විසින් බසකින්වත් සහා
 යව රත්නාලැබෙද ඒ උත්තමයාගේ පාදධුලි සෙනාලංකාධි
 කාරී නම්වූ මාවිසින් සුවදමල් සමුභයක්මෙන් මාගේ ඉස්මුදු
 නෙන් පුදනලදී.

සංරක්ඛිතං ධර්මිමනෙක රූපං
 බඬ්ඛාඤ්ජලිඊමුච්චිනියාවනෙසො
 ජාතානතරෙඤ්‍යානපිජයමානාන්
 මනභීඤ්චරන් සවිතකජිතාන බහු ශ්‍රී.

සමපුණිණ්‍යවූ මේ කුශල ධර්මය උපන් රජේත්තමයන්වහන්
 සේ විසිනුත් මතු උපදින රජේත්තමයන් විසිනුත් උපන්

අමාත්‍යතනමයන්වහන්සේ විසිනුත් මතු උපදිනා ඇපා මහපා සිටු සෙනෙවිරත් ප්‍රධාන මහතාන් විසිනුත් එසේම ධනවන්ත ශ්‍රීවන්ත දෙමල සිංහල සේනාව විසිනුත් මෙකී පරිද්දෙන් ශ්‍රී මහා විහාරය සංරක්ෂණ පරිපාලන කරණ යම් උත්තමයෙක් ඇත්නම් ඔවුන්ට දැනට සමෝධානමයෙන් දෙසොත් මුදුනෙහි ඇදීලිබැඳ වැන්දෙමිසි කියා බොධිසනි වර්තයක්මෙන් උතුම්වූ ගුණඇති ලංකා සෙනෙවිරත් මහ රජුන් විසින් මෙසේ යාවකුකෙළේයි.

දුනපාලනයෝමීධෙස දුනං ශ්‍රෙයොනුපාලනම්
 දුනාත් සවිභීං ච ප්‍රාපෙනාති පාලනාදව්‍යුතං පදං.

යන මේ සුභාෂිත වචනයෙන් තමතමා දීමය අනුන් දුන්තා රක්ෂාකිරීමය යන සුකති ක්‍රමයෙන් බිජුවට පිහිටුවුවන්ට වඩා වැටකොට රක්ෂාකල අයට ඒ ශසප්ඵලයෙන් ප්‍රයෝජන වනහෙයින්ද දරුවන් වැදූ මෑතියන්ට වඩා සුතප්‍රේමයෙන් ඇතිකලවූන්ට ඒ පුත්‍රයාගෙන් ප්‍රයෝජන වන හෙයින්ද පින් කමෙහි වචන මාත්‍රාවකින් කාය ව්‍යයාමකින්වත් සභායවූ සන්පුරුෂකෙණින් ඇත්නම් මතු දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සම්පත් සාධා කෙලවර අමාමහනිවන් දකින්ට උපසාහ කටයුතු.

සීඛිරසතු,
 දෙහමසතු,
 ආරෝග්‍යමසතු,
 කලකණමසතු,
 චිරං ජීවමසතු.

(Transliteration.)

Swasti.

Śrī Śaka varshayen ek dahas desiya sasēṭa awuruddak piruṇu sanda me kala(1) raja peṇiṇi Tri Siṅhaládhīṣwara Bhuvanaikabáhu namwú(2) maṭa tunwanu vesanga pura pasaloṣwaka dewásayé(3) maha saṅghayáwahansé ekwa Sinduruwáné(4) Panhagala mudunehi keṛawú náyaka piḷima aṭawissak há piḷima sahasayakin(5) sampúrṇawú sataraweni málat piḷimasáminut piḷima pahakin sampúrṇawakin(6) keṛawú tunweni málat aṭawisibódhiyenut(7) súwisivivarāṇa-yenut(8) piḷima sahasrayakinut sampúrṇawa mudaliwarun

emadenat sēnāwat ekwa kērawú deweni málát śrī maha
 bódhisámínta piṭa lá vajrásanayé veḍa hun dhātu desiya
 paṇas seṭa(9) denaku wahanségen dháturúpayak(10) pihītuwá
 kaḷa náyaka piḷima sáminut sitiya piḷima sahasrayak
 dená wahansét Maitrí bódhi satwayanwahansét lókēśwara
 Náthayan wahansét Suyáma(11) Santusita(12) Śakra,
 Brahma, Vishṇu, Mahēśwarádiwú divya rúpat mekí ema
 denágé divya strí rúpat Laṅkáwaṭa arakgat Kihireḷi(13)
 Upulvan(14) devi rajjuruwan wahansét Sumana(15) Vibhí-
 shaṇa(16) Gaṇapati(17) Skandakumárádi(18) devi rajjuru-
 wanwahansét bisówarun wahansét mekí budun deviyangen
 sampúrṇawú Sēnalaṅkádhi-kári nam wú mekun taman
 kērawú páta málát piḷima geyi welikonda paṭan kot keṛella
 dakwá sthapatiráyan(19) eṭuḷuwú bohó ácháriwarunṭa dun
 vít ratran ridí piḷi eṭuḷuwú deyin masuran áṣayen(20)
 tun keḷa seṭa lakshayak dí kērawú apit mudaliwarut
 sēnāwat ekwa kērawú mé Śrī Laṅkátalakayayi nama lá
 kērawú maha piḷimagenut Sēnalaṅkádhi-kárayó tamangé
 putra vanitádn lawá kērawú aṭawisi riyan maṇḍapayehi
 pihītuwú ghana lóhapratimáwat apismálawarun(21) wahansé
 eṭuḷuwú dewásayé mahá sanghayá wahansé sepa pari-
 bhógayen seṭapena lesaṭa kērawú sangháráma dekat push-
 páráma phaláramayen yukta wú śrī mahá viháraya
 matu pawatwana lesa pratishṭhákwa eṭa meṇaweṇi Sēnalaṅ-
 kádhi-kárayó apaṭa kí heyin meséma Sinduruwána nuwara
 banda Kiriwámulen bijuwaṭa yálakut apit mudaliwarunut
 sēnāwat ekwa amutuwa eḷa amuṇu baṇḍawá tarakērawá lú
 alut Badalagoḍin kumburu biju sayálakut paraṇa Badala-
 goḍin biju pasyálakut eṭuḷuwa kumburu biju doḷos
 yálakut mehi banda gasa koḷa wal piṭa eṭuḷuwú tenut
 Sēnalaṅkádhi-kárayó tamangé pamuṇu(22) práveṇiyen pidú
 Hiddámulla Gonwánikayen bijuwaṭa yálakut wásala kērawú
 adhikárayangen pidú paraṇa Badalagoḍa Yakállen bijuwaṭa
 yálakut Satruwan Patirájayangen pidú Kasambiliyágoḍin
 bijuwaṭa yálakut Patirájayangen pidú Deltota Hínpenkan-
 duré(23) daránda paṭan(24) Saputalayé ima dakwá kumburu
 bijuwaṭa doḷasamuṇakut Santánayen magula piṭi yela(25)

ekakut Sinduruwáná denuwara kuḍá mahat ɛma denát ekwa ɛla amunu benda kaṇu mul udurá taná dun ten pidú Goḍawelin bijuwata yalakut ɛtuḷuwa kumburu bijuwata dasa sat yála doḷosamuṇak ɛtuḷuwa meyituwak tena paraṇa imwú paridden mehi banda gasa koḷa wal piṭa ɛtuḷuwú tenut Sénálaṅkádhi-kárayó tamangen pidú rat ran ridí lókaḍa tambakaḍa ɛtuḷuwú garubháṇḍat meséma tamangé magul wahalin ran wahalin géṇun pirimingen vahalrú desiyayakut ela sarakin mí sarakin sarakrú sára siyayakut meséma vihárage viháraye kaḷa deya pavá nokaḷa deya karavá deviyaṇṭa budunṭa niran-tarayen bat mal pahan puda malakkam(26) pavatiná lesaṭa Laṅkáwásin tamangé nama lá kaḷa heyin awuruddakaṭa geyakin paṇamak niyáyen denṭa salasanu pidéni paṇamut ɛtuḷu maḍigayen piṭa maḍigayen navatoṭin aṭaḷos déṣayen á vyáparayangen ganná dena yam baḍuyekin siyayaṭa kálak niyáyen tamba pata liyá dun samaya ṣriyen lat siyalu wastuwa ɛtuḷuwa ɛma lábhaya pasak koṭa bedá tunu ruwanṭa tun bhágayakut deviyaṇṭa bhágayakut mekungé daru munu-buru paramparáwen mehi benda pavatvana keṇekunṭa bhágayakut seḷeṣwú niyávat—meyin kisiwakaṭa viruddhayak koṭa lóbhayen peḥeṛagat keṇek ɛt nam narakádi satara apáyehi ipada meté budun nodaknáhuya—káka prétádín men bat peṇ nolēba chaṇḍálayanṭat antawa kavuḍan ballanṭa putwúwáhu nam vetiyi deṇa

“tiṇan vá yadí vá kaṭṭhan pupphaṇ vá yadi vá phalaṇ
“yó hare Buddhabhógassa mahá pétó bhavissatí.”

Kiyá ṣrí mukha páṭha heyin meló paraló dekhima sepa vindiná kɛmativú uttamayan wisin kisiwakaṭat ásáwak nokoṭa basakin akurak vicharakin me pinkamaṭa saháyawa kaḷa deya pavá nokaḷa deya pavatwá karavá lana keṇek ɛt nam mé kusa-laya taman kaḷá sé anumódanwa diva sepat nivan sepat sádhá ganná piṇisa mé pinkamaṭa Sénálaṅkádhi-kárayót meséwú árádhanáwak keret :—

“Asyá(27) prasyá yasatra nán tana pádadvayajaṇ rajah
“Sénálaṅkádhi-káreṇdraḥ kuruté múrdhni pushpawat.”

Mé pinkamaṭa yam uttamayakhu wisin basakin wat saháyawa

rakná lebéda é uttamayágé páda dhúli Sénalaṅkádhi-kári
namwú má wisin suvanda mal samúhayak men mágé ismudu-
nen pudana ladí.

“Saṅrakshituṅ dharmamanékarúpaṅ baddháñjalir múrdhani
yáchaté só.

“Játánnaréndránapi jáyamánán mantriṣwarán savinyá(28)
jitána bahu ṣri.”

(1) Sampúrṇawú mé kuṣala dharmaya upan rájóttamayan
wahansé wisinut matu upadiná (3) épá mahapá siṭu senevirat
(2) rájóttamayan wisinut upan amátyóttamayan wahansé
wisinut matu upadiná (4) pradhána mahatun wisinut eséma
dhanavanta ṣrívanta Demaḷa Siṅhala sénáwa wisinut mekí
paridden Ṣrí mahá viháraya saṅrakshaṇa paripálana karaṇa
yam uttamayek eṭ nam owunṭa daṣanakhasamódhánayen
dohot mudunehi eṇdili beṇda weṇdemiya kiyá Bódhisatwa
charitayak men utumwú guṇa eṭi Laṅká Senevirat maha
rajanan wisin mesé yáchnā keḷéyi :—

“Dána pálanayórmaddhyé dánaṅ(29) ṣréyó nupálanam

“Dánát(30) swargaṅ cha prápnóti pálanádachyutaṅ padaṅ.”

yana mé subháshita vachanayen tama tamá dímaya anun
dunná rakshá kirímaya yana yukti kramayen bijuvaṭa(31)
pihiṭuwúwanṭa waḍá weṭakoṭa rakshákala ayaṭa é ṣasyapha-
layen prayójana wana heyin da daruwan weḍú ménianṭa
waḍá sutaprémayen eṭikaḷawunṭa é putrayágen prayójana
wana heyin da pinkamehi wachana mátrávakín káyavyáyáma-
kin wat saháyawú satpurusha keṇek eṭ nam matu divya
manushya sampat sádhá keḷawara amá maha nivan dakinṭa
utsáha kaṭayutu.

Siddhirastu.

Ṣubhamastu.

A'rógyamastu.

Kalyáṇamastu.

Chiraṅ Jívamastu.

(Translation.)

(May there be) health.

In the third year of me, Bhuvanaika Báhu, the supreme lord
of the three-fold Siṅhala, who ascended the throne of Laṅká
in the 1266th year of the illustrious Saka era, on the fifteenth

day of the bright half of the month Wesak, Sónalaṅkádhi-kára, having told us that it would be well if any help were rendered with a view to hereafter maintain the great and beautiful Viháre consisting of—

The fourth story furnished with the twenty-eight principal images and 1,000 images which were caused to be made on the top of Paṅhala in Sinduruwána, conjointly with the priesthood of the two orders (priests who reside in forests and priests who live in villages) ;

The third story caused to be furnished with the principal images and five (other) images ;

The second story caused to be made by all the Mudaliyárs and the people conjointly, containing descriptions of the twenty-eight Bódhis (trees under which Buddhas attain Buddhahood) and the assurances of twenty-four Buddhas (that Gotama will become a Buddha), and 1,000 images (of other objects) ;

The lowest story caused to be made by Sónalaṅkádhi-kára, and consisting (of the images) of these Buddhas and gods, viz., the principal image, in which was deposited one of the 256 constituent parts of (Buddha's) body, seated on the diamond throne with the back turned towards the great and illustrious Bó tree ; 1,000 painted images, Maitrí Bódhisatwa ; Nátha, chief of the world ; the divine likenesses of the gods in the Suyáma and Santusita worlds, of Śakra, Brahma, Vishṇu, Mahéśwara, &c., as also the images of the wives of the said gods ; the god-king Kihireḷi Upulvan, the tutelary deity of Laṅká ; the god-kings Sumana, Vibhíšana, Gaṇapati, Skandakumára, &c., as also their wives ;

The big image-house caused to be made under the name of the illustrious Laṅkátílaka by Us and the Mudaliyárs and the people at the expense of 36,000,000 in value of gold masus, of things including paddy, gold, silver, and clothes given to many workmen, including head carpenters, who did the work from the foundation up to the top of the spire, as also the solid metal image placed on the terrace of 28 cubits which Sónádhilaṅkára caused to be built by his wife and

children, &c. ; (and) the two monasteries caused to be made with a view to the accommodation of the great body of the priests of the two orders, inclusive of aged priests who have but little desire (for the world) ; the flower garden and the orchard ;—the following grant was made :—

One yála of paddy sowing extent from Kiriwámula belonging to the said Sinduruwánanuwara, six yálas of sowing extent from Alut Badalagoða which We, the Mudaliyárs, and other people conjointly caused to become fertile by making a fresh, strong dam ; five yálas of sowing extent from Paraña Badalagoða, twelve yálas (inclusive of the above) and places together with the trees, shrubs, and meadows belonging thereto ; one yála of sowing extent from Gonwánika in Hiddámulla, which Sénálaṅkádhi-kára offered out of his hereditary possession ; one yála of sowing extent from Yakálla in Paraña Badalagoða, which was offered by the minister who managed affairs at the royal court ; one yála of sowing extent from Kasambiliyágoða, which was offered by Satruvan Patirája ; twelve amuṇu of sowing extent lying between the upper side of the field Hínpenkandura in Deldoṭa and the limit of Saputalé, offered by Patirája ; one.....from Santána ; one yála of sowing extent from Goḍawela offered by all the small and great, conjointly, in the two-fold Sinduruwánanuwara, after having thrown up embankments, uprooted the stumps, and prepared it (for cultivation)—all amounting to seventeen yálas and twelve amuṇu in all the aforesaid places, according to the old boundaries ; the places including the trees, shrubs, and meadows appertaining thereto ; the furniture, including gold, silver, bell-metal, and copper vessels offered by Sénálaṅkádhi-kára of his own property ; 200 male and female servants, amongst whom some are his own ancestral servants and others purchased by him ; 400 black cattle and buffaloes ;—in order that continually rice, flowers, lamps, and religious festivities may be continued for the sake of the gods and Buddhas—finishing the work left incomplete and repairing the work already done in the temple and monastery.

The inhabitants of Lanḡá having done this work under their name, offerings at the rate of one fanam from each household have been enjoined upon them.

All the income derived from everything accruing from the produce of each season as prescribed on copper plate, to the effect that one fourth per cent. from any goods given to, or received from, the merchants who come from the eighteen countries, from the nine ports, and from the carriage departments in the inner and outer city. It is decreed that the said income must be divided into five parts, three of which are to go to the three gems, one to the gods, and the other one to the children and grandchildren of those who will constantly maintain (these endowments).

If there should be any one who from covetousness should take away any of these things (thus granted), disputing title to the same, he will be born in the four hells, Naraka, &c., and not see Meté (Maitrí) Buddha; like unto crows, disembodied spirits, &c., he will suffer from want of rice and water, and be more degraded than the Chandálas (outcasts) and become the offspring of crows and dogs.

If anybody takes away grass, wood, flower, or fruit which is the property of Buddha, he will become a great Péta (hobgoblin).

(1) If, in view of this noble original saying, any great men wish to enjoy happiness in this world and the next, and (3) without coveting anything (2) help forward this charitable work even by a word or letter, and (4) not only keep up the work already completed but also execute the work which is left undone, they may participate in the merits of this act as if done by themselves, and work out for themselves the happiness of heaven and Nirváṇa.

Sénalaṅkádihikára makes also the following request :—

The most excellent Sénalaṅkádihikára places, like a flower on his head, the dust sticking to the two feet of him who is the maintainer of this charitable act.

With clasped hands on his head he requests the born and

the future princes, ministers, and commanders of armies, and wealthy people to patronise the manifold Dhamma.

Between a gift and its maintenance, the maintenance is better than the gift itself: in consequence of the gift one attains heaven, in consequence of its maintenance one attains the state from which there is no fall (Nirvána).

If, in accordance with the above well-said maxim, there be any good person who, by mere word or bodily exertion, will be a helper in this charitable deed, let him endeavour to attain divine and human happiness, and, finally, to experience the ambrosial and great Nirvána, keeping in view the fact that one who puts up a fence and protects seed derives benefit more than the man who planted the seed, and one who brings up a child with parental affection derives benefit more than the mother who brought forth the child.

May there be the accomplishment of wishes!

May there be good success!

May there be health!

May there be happiness!

May there be long life!

(Notes.)

(1) *Kala* is evidently a clerical error for *Laka* = *Laṅká*.

(2) The king referred to in the following inscription was Bhuvanaika Báhu IV. of Gampola, who ascended the throne 1344 A.D. According to "Nikáya Saṅgraha," Sénálaṅkádhi-kára, his minister, sent pearls, precious stones, &c., to Káñchipura (modern Conjeveram of Southern India), where he got a stone image made. He also caused to be made at Dewunuwara (Dewundara, or Dondra) a three-storeyed house with images (of Buddha) in a standing posture, and caused a large image-house of eighteen cubits to be built at Akbó wehera (Agrabódhi vihára). Moreover, on the top of the Parṇasaila rock in the Sinduruwána nuwara, his native place, he caused to be built a magnificent viháre, Laṅkátílaka by name, which was as beautiful as the Kailása rock. He also performed many other religious acts and led a pious

life. On hearing of the many irreligious acts of those who professed the (Buddhist) religion, he made it known to the chapter of priests in the two monasteries, at the head of which was the High Priest Wanaratana, who resided at Amaragiri, and, with royal patronage, he (the minister) effected a reformation in the religion.

(3) *Dewásayé*: “of the two habitations,” a term applied to designate priests who live in the villages and those who live in forests secluded from human society.

(4) The ancient division of Sinduruwána is now divided into two parts, which form the modern divisions of Uḍunuwara and Yaṭīnuwara. To the latter a small district, including lands on the other side of the Mahawēli-gaṅga, was added when the capital was built.

(5) Read *sahasrayakin* for *sahasayakin*.

(6) Omit *kin* after *sampūrṇawa*.

(7) *Aṭavisibódhi*, the twenty-eight sacred trees at which the twenty-eight Buddhas attained Buddhahood.

(8) *Súvisi-vivarana*, a term applied to denote the assurances Gotama had of his becoming a Buddha—assurances made by the 24 Buddhas who preceded him.

(9) Read *panas-saya* for *paṇas-seṭa*.

(10) *Dháturúpayaḱ*. Here *rúpayaḱ* is pleonastic, as also *rú* (i.e. *rúpa*) in *wahal-rú* and *sarak-rú* below.

(11) *Suyáma*, a clerical error for *Yáma*, one of the six divine worlds.

(12) *Santusita*, name of the fourth divine world, commonly called Tusitabhawana.

(13) *Kihireḷi*, = Khadiradéhali, an epithet of Vishṇu.

(14) *Upulvan*, = Utpalavarṇa, an epithet of Vishṇu.

(15) *Sumana*, the tutelary deity of Adam's Peak.

(16) *Vibhíshana*, the younger brother of Rávaṇa and friend of Ráma.

(17) *Ganapati*, more commonly called Gaṇéṣa, son of Śiva and Párvati, the deity of wisdom and remover of obstacles.

(18) *Skanda*, the Hindu god of war, more commonly known in Ceylon as “Kataragama Deviyó.”

(19) *Sthapatiráyan*. The correct form is *sthapatiwarayan*: *sthapati* (Sanskrit) “carpenter,” and *warayan* from (Sanskrit) *wara* “chief” or “eminent” and *yan* personal affix.

(20) Proposed to read *agayen* “in value,” for *ásayen* “with intention”; “of free will,” which does not suit the context.

(21) *Apismáluwaru*, from *alpechchamahallakawara*, composed of *alpa* “little,” *ichchhá* “desire,” *mahallaka* “old or elderly person,” and *wara* “great,” “eminent.”

(22) *Pamunu*, probably from *paveṇi* (Páli), “series,” “succession”; hence that which is inherited from one’s ancestors, ancestral land, &c. For the change of *w* into *m*, compare *nawaya* “nine” and *namaya*. Perhaps also it may be derived from *pápunanam* (Páli), which means “attainment,” “the act of attaining” or “that which is attained to.”

(23) *Kandura*: spring or fountain = *dola* or *ulpata*. It is apparently derived from the Sanskrit *kandara*, which is applied to an artificial or natural cave, with or without water.

(24) *Daránda*, the upper part of a tract of fields.

(25) *Magula piṭiyela* is evidently a clerical error.

(26) Proposed to read *puda olakkam* for *puda malakkam*: *olakkam* (Tamil) meaning “forms” or “usages,” and *puda* “offerings.”

(27) Read *asya puṇyassa yastrátá tad pádadvyajaṅ rajah* for *asyá prasyá yasa tranántana pádadvyajaṅ rajah*.

(28) Read *sainyapatín bahusríḥ* for *savinyájitána bahu śri*.

(29) Read *dánát* for *dánaṅ*.

(30) Read *dánátswargamavápnóti* for *dánát swargan-chaprápnoti*.

(31) *Bijuvata* from *bíja* “seed,” “cause,” and *vritti* “being” or “cause of being.”

II.—INSCRIPTION AT KUḌUMIRISA.

Kuḍumirisa is a hamlet about fourteen miles from Colombo, and forms a part of Koswinna in Siyané Kóralé. The inscription is tolerably well preserved, with the exception of a few